

Analyse des besoins

Il s'agit d'une enquête d'analyse des besoins. Cette enquête aidera l'équipe à identifier ce dont votre établissement a besoin de notre centre de langue anglaise (Bejaia-EMP). Vous pouvez envoyer vos questions à nadia.ahouari@univ-bejaia.dz. Merci d'avoir pris le temps pour participer au sondage.

Salutations,
Pr Nadia Idri
La responsable de Bejaia-EMP

* Indique une question obligatoire

1. Adresse e-mail *

Informations générales

2. 1. Nom et prénom *

3. 2. Genre

Une seule réponse possible.

Homme

Femme

4. 3. Age

5. 4. Vous êtes *

Une seule réponse possible.

- Enseignant-Chercheur
- Résident
- Administrateur
- Étudiant
- médecin spécialiste
- Autre : _____

6. 5. Avez-vous déjà appris l'anglais pour un objectif spécifique auparavant? *

Une seule réponse possible.

- Oui
- Non

7. 6. Si oui, quel type d'anglais?

Plusieurs réponses possibles.

- anglais général (par niveau)
- anglais de communication
- anglais académique
- anglais technique
- anglais administratif
- anglais juridique
- anglais médical
- anglais de business

8. 7. Vous avez appris la langue anglaise (après votre scolarité) pendant: *

Une seule réponse possible.

- Non, je n'ai pas appris après ma scolarité
- 1 an
- 2 ans
- 3 ans
- 4 ans
- 5 ans
- Autre : _____

9. 8. Parmi ces compétences linguistiques en anglais classez les en terme d'utilité *
pour vous

Une seule réponse possible par ligne.

	Inutile	Peu important	Moyennement important	Très important	Prioritaire
anglais général (par niveau)	<input type="radio"/>				
anglais de communication	<input type="radio"/>				
anglais académique	<input type="radio"/>				
anglais technique	<input type="radio"/>				
anglais administratif	<input type="radio"/>				
anglais juridique	<input type="radio"/>				
anglais médical	<input type="radio"/>				
anglais de business	<input type="radio"/>				

Compétences

10. 9 . Quelle compétence de rédaction devez-vous améliorer ? *

Une seule réponse possible par ligne.

	Inutile	Peu important	Moyennement important	Très important	Prioritaire
L'expression orale	<input type="radio"/>				
la compréhension orale	<input type="radio"/>				
la compréhension écrite	<input type="radio"/>				
l'expression écrite	<input type="radio"/>				
Vocabulaire	<input type="radio"/>				
Grammaire	<input type="radio"/>				

11. 10. Pouvez-vous citer les difficultés que vous aviez en langue anglaise?

12. 11. Ou choisir parmi la liste ci-dessous? *

Plusieurs réponses possibles.

- Je ne peux pas m'exprimer spontanément
- Je ne comprends pas l'anglais parlé
- Je ne peux pas produire des textes en anglais académique
- Je ne peux pas écrire des textes en anglais médical
- Je ne peux pas communiquer avec un patient en anglais
- Je ne peux pas répondre aux emails envoyés en anglais
- Je ne peux pas lire un texte de spécialité en anglais
- Je ne peux pas préparer une présentation orale
- Autre : _____

13. 12. Comment évaluez-vous vos difficultés en anglais? *

Une seule réponse possible.

- Beaucoup de difficultés
- Assez de difficultés
- Difficultés moyennes
- Peu de difficultés
- Je ne sais pas
- Autre : _____

14. 13. Quelle compétence de rédaction voulez-vous améliorer ? *

Plusieurs réponses possibles.

- Rédiger un article scientifique
- Prendre note
- Rédiger des rapports/comptes rendus/ doléances/ invitations
- Remplir des formulaires, postuler à des bourses, répondre aux offres
- Faire des demandes de: renseignement, clarification, convention, partenariat
- Autre : _____

15. 14. Quelle compétence de lecture voulez-vous améliorer ? (Spécial corps médical)

Plusieurs réponses possibles.

- lire des articles scientifiques dans des revues internationales
- lire des manuels médicaux et techniques
- lire des instructions d'instruments médicaux
- lire des brochures de cours
- lire les instructions des médicaments
- Participer à des testes internationaux
- Autre : _____

16. 15. Quelle compétence de compréhension orale voulez-vous améliorer ? *

Plusieurs réponses possibles.

- Ecouter et comprendre des conférences de spécialité
- Ecouter et comprendre des cours enregistrés
- Ecouter et comprendre des explications
- Ecouter et comprendre des présentations orales
- Ecouter et comprendre des devoirs en classe
- Ecouter et comprendre des réunions / rencontres pluridisciplinaires
- Autre : _____

17. 16. Quelle compétence d'oral devez-vous améliorer ? *

Plusieurs réponses possibles.

- Poser des questions en classe
- Participer aux débats en classe
- Présenter dans des conférences
- Parler avec des collègues étrangers
- Pouvoir représenter votre université à l'étranger
- Donner et/ou expliquer des instructions
- Parler aux patients étrangers ou leur expliquer le diagnostic
- Autre : _____

18. 17. Les horaires des cours préférés en présentiel

Plusieurs réponses possibles.

- Matinée durant la semaine
- Après-midi durant la semaine
- Fin de journée (17h00)
- Samedi matin
- Samedi après-midi
- Autre : _____

19. 18. Ou donnez vos préférences des jours et du timing des cours

20. 19. Comment voulez-vous apprendre l'anglais? *

Plusieurs réponses possibles.

- En groupe
- En solo
- A distance
- Hybride
- Autre : _____

21. 20. À quelle fréquence souhaitez-vous que le cours ait lieu? *

Une seule réponse possible.

- Deux heures par semaine
- Trois heures par semaines
- Quatre heures par semaine
- Autre : _____

22. 21. Pour combien de temps voulez-vous apprendre l'anglais? *

Une seule réponse possible.

- 1 an
- deux ans
- trois ans
- Autre : _____

23. 22. Vous préférez travailler avec des *

Plusieurs réponses possibles.

- Videos
- Audios
- Documents imprimés
- Présentations Powerpoint
- Diversité dans les outils
- Autre : _____

24. 23. Seriez-vous intéressés par la réception des emails sur des opportunités de webinaires internationaux, de la documentation et des outils en anglais pour une utilisation hors des horaires des classes? *

Une seule réponse possible.

- Oui
- Non

25. 24. Si oui, réécrivez l'email sur lequel vous voulez recevoir les notifications:

26. 25. Avez vous passé le test de niveau à la faculté de médecine de Bejaia *

Une seule réponse possible.

- Oui
- Non

27. 26. Si oui, en quel mois?

28. 27. Comment jugez vous votre niveau en anglais ? *

Une seule réponse possible.

- niveau A0
 niveau A1
 niveau A2
 niveau B1
 niveau B2
 niveau C1
 niveau C2

29. 28. Pour chaque compétence (lecture, écoute, parlé et écrit, vocabulaire, grammaire), essayez de nous proposer une évaluation de vos compétences pour chaque habilité (A1, A2, B1, B2). *

Une seule réponse possible par ligne.

	A0	A1	A2	B1	B2
lecture	<input type="radio"/>				
écoute	<input type="radio"/>				
parlé	<input type="radio"/>				
écrit	<input type="radio"/>				
vocabulaire	<input type="radio"/>				
grammaire	<input type="radio"/>				

30. 29. Merci de compléter vos besoins dans cette espace. Vos suggestions et remarques sont les bienvenues.

31. 30J'accepte par la présente que mon adresse e-mail soit utilisée par Bejaia-EMP (English for Medical Purposes) pour d'autres contacts. Cela comprend les demandes de renseignements et les invitations à participer à d'autres recherches sur l'apprentissage de l'anglais médical, l'anglais académique, l'anglais de communication et l'anglais administratif. *

Une seule réponse possible.

Oui

Non

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

Google Forms

